

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВКУСА

Юлдашева М.Б.

государственный институт искусств и культуры Узбекистана

Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных проблем современности – формирование художественного вкуса. Автором предпринята попытка раскрыть сущностные характеристики художественного вкуса, а также определить уровни постижения произведений искусства, способствующих формированию высокого художественного вкуса.

Ключевые слова: вкус, художественный вкус, художественное восприятие, эстетическое самосознание.

ON THE PROBLEM OF FORMING ARTISTIC TASTE

Yuldasheva M.B.

State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan

Annotation. The article deals with one of the most pressing problems of our time—the formation of artistic taste. The author attempts to reveal the essential characteristics of artistic taste, as well as to determine the levels of comprehension of works of art that contribute to the formation of high artistic taste.

Keywords: taste, artistic taste, artistic perception, aesthetic self-awareness.

Развитие художественного вкуса личности в условиях взаимовлияния культур представляет собой одну из стержневых проблем формирования духовного мира человека. Вовремя подмечать новые позитивные сдвиги в национальных отношениях, всесторонне анализировать тенденции расцвета и сближения наций, находить такие формы работы, которые открывают еще больший простор взаимообогащению культур наших народов. Формирование художественного сознания и всех его структурных элементов как необходимого условия действенного освоения и созидания художественных ценностей многонациональной культуры Узбекистана требует внимательного изучения специфических интересов, особенностей национальной психологии и культуры.

В современном социуме вопрос формирования культуры личности не только не теряет своей актуальности, напротив – звучит все более остро. Средства массовой коммуникации, призванные выполнять важнейшую роль в обеспечении социального прогресса в обществе, чаще используют суггестивные технологии, трансформируя внутренний мир человека и его

аксиосферу. Мы наблюдаем в Узбекистане развитие у молодежи стереотипов художественного восприятия, характерных для «потребительской» культуры и, как следствие, усредненность вкусовых норм. В сложившейся ситуации возникает необходимость в воспитании у подрастающего поколения соответствующего восприятия, а именно, правильно сформированного художественного вкуса, направленного на всестороннее развитие личности, ее эстетическое, интеллектуальное и нравственное совершенствование.

«Вкус» как категория берет свое начало в глубокой древности. Еще античные мыслители замечали, что человек познает мир не только при помощи органов чувств, а пытается осмыслить разумом полученные ощущения.

В каждой исторической эпохе понятие вкуса интерпретировалось по-разному. Первоначально понятие вкуса связывали с моралью, впоследствии его употребление сузилось до эстетической сферы «прекрасной духовности». Впервые термин «вкус» в эстетическом смысле был употреблен испанским мыслителем Бальтасаром Грасианом-и-Моралесом. В своем трактате «Карманный оракул или Наука благоразумия» (1647 г.) он выводит понятие «превосходный вкус», определяя его как познание прекрасного в оценке произведений искусства.

Английский философ Д. Юм посвятил вкусу специальный очерк «О норме вкуса». В его понимании вкус является способностью различать прекрасное и безобразное в природе и в искусстве; «норма вкуса» вырабатывается и воспитывается в процессе длительного общения с общепризнанными образцами высокого искусства [1, с. 127].

В науке проблему формирования и развития вкуса изучали А.В. Бакушинский, В.А. Разумный, М.С. Каган, Л.Н. Коган, С.А. Наумов, М.Ф. Овсянников и многие др.

Одни из них рассматривали художественный вкус и эстетический вкус, как синонимы. Другие наоборот разделяли их, считая «эстетический вкус» более широким понятием, подразумевающим освоение эстетических качеств действительности в целом, а «художественный вкус» – умением понимать и высказывать суждение об искусстве, сводя его к восприятию и оценке произведений искусства.

В настоящее время проблема художественного вкуса рассматривается как целостное многокомпонентное образование, в котором выделяются аксиологический, оценочный, познавательный, нормативно-регулирующий, коммуникативный, развивающий и воспитательный компоненты. Е.А. Сивухина в своих исследованиях идет дальше и отмечает в сложной структуре художественного вкуса новый компонент – смысловой, который дает основание для выявления дополнительной функции – поиска смысла художественного

явления. Суть данной функции в том, что в процессе восприятия произведения искусства, человек определяет его смысло-содержательную наполненность [4].

По мнению Е.Н. Демченко художественный вкус – это развитое чувство изящного, повышенная способность эстетического восприятия и оценки. Значимыми показателями развитого художественного вкуса являются креативность, позитивное отношение к искусству, способность целостно воспринимать единство содержания и формы произведения, оценка композиционного построения в соответствии с общим замыслом художественного произведения [2].

Большое значение в процессе формирования художественного вкуса имеет процесс активного освоения и приобщения к художественному творчеству. Так, А.П. Мохонько соотносит художественный вкус с категорией «художественная деятельность», которая включает в себя действие и мышление, основанное на практике творчества. Он отмечает, что в процессе художественной деятельности человек руководствуется нормами художественного вкуса на личностном, индивидуальном уровне. При этом социально обусловленная художественная норма индивидуального художественного вкуса выполняет регулятивную функцию в художественной деятельности человека, помогая ему находить наиболее оптимальные способы удовлетворения художественных потребностей [3,с.152].

Необходимо понимать, что формирование художественного вкуса возможно тогда, когда человек осознает свой художественный интерес и имеет определенный уровень эстетического самосознания. Однако Юм отмечает, что истинная норма вкуса выражается в суждениях только высоко сознательной личности с тонким чувством и обогащённым опытом, способной пользоваться методом сравнения и свободной от всяких предрассудков [5, с.153].

Художественный вкус является выражением обобщенного опыта личности и формируется под непосредственным воздействием искусства. При этом процесс восприятия человеком художественного произведения и постижение его замысла имеет несколько уровней:

Первый – элементарный (низкий) уровень характеризуется усвоением формальной стороны произведения искусства и субъективностью оценки.

Второй (средний) уровень характеризуется интересом к содержанию и смыслу произведения. В процессе восприятия на этом уровне включается больше чувственных элементов, постигается единый художественный образ произведения, происходит переход к переживаниям художественных ценностей.

На третьем (высоком) уровне художественное восприятие достигает целостного характера, перерастает в художественное видение. Оценка

произведений на этом уровне осуществляется с точки зрения соответствия их художественному идеалу. Данный уровень характеризуется включением в процесс перцепции эмоционального и интеллектуального потенциала воспринимающего.

Обозначенные уровни процесса освоения произведений искусства (художественных объектов) можно сформулировать как соотношение «восприятие-оценка-постижение», которое обуславливает активное, полноценное и адекватное восприятие человеком художественных произведений и формирования, впоследствии, высокого художественного вкуса. Иными словами, эффективность формирования художественного вкуса определяется воспитанием у человека способности к целостному восприятию, которое сопровождается оценкой, основанной на опыте общения с художественными объектами и совокупности усвоенных человеком норм и критериев.

Следует отметить, что художественный вкус не является простым производным от качества и интенсивности общения с художественным объектом. Во многом формирование художественного вкуса зависит от индивидуальных особенностей личности.

Как правило, художественный вкус проявляет себя в духовно-практической деятельности, являющейся составной частью художественной практики личности. Руководствуясь индивидуальным художественным вкусом, человек строит на его основе свой оптимальный вариант художественной деятельности.

Отметим, что художественный вкус, являясь относительно устойчивым и стабильным, может видоизменяться по мере преобразования условий художественной деятельности человека и трансформации его как личности.

Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу, что художественный вкус представляет собой сложное многокомпонентное, полифункциональное образование в структуре эстетического сознания личности. Он включает в себя способности, художественно-образное мышление, рационально-оценочные суждения, нормативно-регулирующие функции и художественный опыт.

Список литературы:

1. Бычков В.В. Вкус // Философская антропология. Электронный научный журнал. – 2018. – Т.4. – № 1. – С. 122-139.
2. Демченко Е.Н. Воспитание художественного вкуса младших школьников на уроках изобразительной деятельности: дис. ... канд. пед. наук. – Комсомольск-на Амуре, 2001. – 181 с.

3. Махонько А.П. Сущность художественного вкуса и его генезис // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. Филология и искусствоведение. – 2013. – № 5 (121). – С. 150-155.

4. Сивухина Е.А. Формирование художественного вкуса учащегося на музыкальных занятиях: автореф дисс...канд.пед.наук. – Москва, 2007. – 20 с.

5. Юм Д. О норме вкуса / Пер. с англ. Ф. Вермель // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: в 5 т. – Т. 2. Эстетические учения XVII-XVIII веков / Гл. ред. М.Ф. Овсянников. – М.: Искусство, 1964. – С.140-158